

Balıkesir Geleneksel Evlerinde Duvar Kuruluşunun Isıtma Yüğü Açısından Değerlendirilmesi

Berrin ŞAHİN DİRİ ^{1*}, Ahmet Cüneyd DİRİ ²

ORCID 1: 0009-0009-6436-2549

ORCID 2: 0000-0001-8122-9568

¹ Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 34427, İstanbul, Türkiye.

² Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 34427, İstanbul, Türkiye.

* e-mail: berrinsahindiri@outlook.com

Öz

Bu çalışmada Balıkesir ili kırsal bölgelerinde bulunan geleneksel Türk Evlerinin duvar kuruluşları, ısısal özellikleri açısından incelenmiştir. Duvarların farklı malzeme ve kalınlıklara göre değişen ısı geçirgenlikleri ve buna bağlı olarak soğuk mevsimdeki ısı akış miktarları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Konutların plan ve kesit şemaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı için hazırlanmış olan 'Balıkesir-Rehber Kitap'tan alınmış, Meteorolojiden elde edilen veriler kullanılarak dış hava sıcaklıkları belirlenmiş ve buna bağlı ısıtma yükleri elde edilmiştir. Duvarların ısı geçirgenlik değerleri ve ısıtma yükleri "Insul Prediction Software"den yararlanılarak bulunmuştur. Çalışmada ilin batısında bulunan kıyı iklimi etkisindeki Harran ilçesi ile ilin doğusunda bulunan karasal iklim etkisindeki Dursunbey ilçesi'nden seçilen geleneksel konut örnekleri ele alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ılıman iklim bölgelerindeki binalarda yalıtım hesaplamalarının soğutma yüklerine göre yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk evi, duvar kuruluşu, ısı geçirgenlik, ısıtma yükü.

Evaluation of Wall Construction in Balıkesir Traditional Houses in Terms of Heating Load

Abstract

In this study, the wall structures of traditional Turkish houses located in rural areas of Balıkesir province were examined in terms of their thermal properties. Thermal permeability of the walls, which varies according to different materials and thicknesses, and the heat flow amounts in the cold season were calculated and compared. The plan and section diagrams of the houses were taken from the 'Balıkesir-Guide Book' prepared for the Ministry of Public Works and Settlement, and external air temperatures were determined using data obtained from Meteorology, and heating loads were obtained accordingly. The heat permeability values and heating loads of the walls were found using "Insul Prediction Software". In the study, traditional house examples selected from Harran district, which is in the west of the province and under the influence of coastal climate, and Dursunbey, which is in the east of the province and under the influence of continental climate, were taken into consideration and comparisons were made. According to the obtained results, it is understood that insulation calculations in buildings in temperate climate regions should be made according to cooling loads.

Keywords: Traditional Turkish house, wall construction, thermal transmittance, heating load.

Citation: Şahin Diri, B. & Diri, A. C. (2025). Evaluation of wall construction in Balıkesir Traditional Houses in terms of heating load. *Journal of Protected Areas Research*, 4 (1), 01-14.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731430>

Received: March 03, 2025 – **Accepted:** June 30, 2025

1. Giriş

Binaların ısı enerjisi ihtiyacını belirleyen unsurlar arasında, binanın bulunduğu yerin iklimsel özellikleri başta olma üzere, yerleşim, yönlenme, biçim ve bina kompaktlığı sayılabilir. Bunlarla beraber diğer önemli bir unsur da iç ve dışı birbirinden ayıran bina kabuğunun ısı özellikleridir. Günümüzde şehirlerde yer alan konutlarda enerji korunumu amacıyla duvar, çatı ve döşemelerde çeşitli detaylar, kaplamalar ve yalıtım malzemeleri uygulanmaktadır. Kentsel bölgelerde bulunan binalarda enerji performansı yönetmeliği ve ısı yalıtımı yönetmeliği ile bu tür önlemlerin alınması zorunlu hale getirilmiştir ve buna göre binaların enerji kimlikleri düzenlenmektedir. Ancak kırsal alanların büyük bir kısmında henüz bu tür koşullar geçerlilik kazanmamıştır. Bulduğu bölgenin coğrafyası ve iklimine göre yerel malzemelerle inşa edilmiş geleneksel kırsal alan konutlarında enerji korunumu, yüzyılların deneyimi ile geçmişten gelen geleneksel yöntem ve malzemelerle sağlanmaktadır. Geleneksel konutların bu açıdan değerlendirilmesi, yeni yapılacak binaların tasarım sürecinde önemli faydalar sağlayacaktır.

Bu çalışmada araştırma alanı olarak Marmara ve Ege Bölgesi'nde toprakları bulunan, ve bir ucu karasal iklimin hakim olduğu Kütahya'ya kadar uzanan Balıkesir ili seçilmiştir. Bu konumu ile Balıkesir, iklim açısından, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçit bölgesi oluşturur. Yeni Isı Yalıtım Kuralları Standardına göre, Ege denizi kıyısında bulunan Edremit ilçesi 2. derece gün bölgesi olan sıcak iklim bölgesinde, en doğuda bulunan ve Kütahya'ya komşu olan Dursunbey ilçesi 4. derece gün bölgesi olan soğuk iklim bölgesinde, Balıkesir il merkezi de dahil olmak üzere geri kalan kısımlar 3. derece gün bölgesi olan ılıman iklim bölgesinde yer almaktadır.

Ergün ve Çavdar (2010) yaptıkları çalışmada Dursunbey Evleri'nde kullanılan malzemeleri ve bunların bölgede bulunan doğal malzeme kaynakları ile ilişkisini, bu malzemelere bağlı olarak taşıyıcı sistemlerin oluşma şeklini, mimari planların biçimlenişini yerinde gözlemleyerek incelemişler ve kat sayısı, temel ve taşıyıcı duvar kalınlıkları gibi özelliklerin Yığma binaların yapı kuralları ile ilişkili DBYBHY 2007 deprem yönetmeliği esaslarına uyum sağladığı sonucuna varmışlardır.

Levi ve Taşçı (2017) İzmir ili Bayındır ilçesi Zeytinova beldesine bağlı üç köyün, Karahayit, Gaziler, Kabağağaç'ın mimari dokusunu inceleyerek değerlendirmeler yapmışlar ve köylerin geleceğine yönelik öneriler sunmuşlardır.

Sarıkaya ve Arpacıoğlu (2019) çalışmalarında Orta Anadolu Evleri'nin dış duvar elemanlarının genel değerlendirmesini yapmışlar, Bilecik Tongurlar Köy Evleri'nin dış duvar elemanlarında oluşan hasarların giderilmesi için birçok güçlendirme yolu kullanılarak bu yapıların yaşamaya elverişli şekile getirilmesi için çözüm önerileri geliştirilmişlerdir.

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı, geleneksel kırsal alan konutlarının ısı enerjisi yüklerini duvar kuruluşları kontekstinde değerlendirmek ve iyileştirme önerilerinde bulunmaktır. Çalışma bölgesi Balıkesir ili kırsal yerleşimlerini kapsamaktadır. Bölgenin iklimsel ve coğrafi özelliklerinin ve malzeme olanaklarının konutlar üzerindeki etkisi, mimari üslup ve yapı yöntemlerinden konut odalarının düzenlenmesine kadar görülmektedir. Çalışma kapsamında, seçilen bölgelerde yer alan örnek konutların duvar kurgularının kullanılan malzeme ve yapı tekniğine göre farklılaşan ısı geçirimsizlik değerleri hesaplanmış ve değerlendirilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmada belirtilmiş alanlarda yer alan yerel mimari üslup ile inşa edilmiş örnek konutların duvar kurguları ele alınmış, kullanılan malzeme ve yapı tekniğine göre doğal taş, kerpiç, ve ahşap karkas olarak 3 farklı sınıfa ayrılmıştır. Ahşap karkas, dolgu malzemesine göre kendi içinde tuğla dolgu, doğal taş dolgu ve kerpiç dolgu olmak üzere 3 farklı sınıfa ayrılmıştır. Böylece 5 farklı tip duvar kuruluşu ortaya çıkmıştır.

Çalışma alanı olarak ilin batısında bulunan kıyı iklimi etkisindeki Harran ilçesi ile ilin doğusunda bulunan karasal iklim etkisindeki Dursunbey ilçesi seçilmiştir. Bu ilçelerden seçilen geleneksel konut örneklerinin yapı kabuğu boyutsal özellikleri, şeffaflık oranları, malzeme ve yapı teknikleri

belirlenmiştir. Daha sonra ısı geçirimsizlik değerleri (U) ve Meteorolojiden elde edilen dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak soğuk mevsimdeki ısı kayıpları hesaplanmıştır. Duvarların ısı geçirimsizlik değerleri ve ısıtma yüklerinin hesaplanmasında “Insul Prediction Software” kullanılmıştır. Bulunan değerler birbirleriyle ve TS825 (2024)’de Balıkesir ili için verilen ısı geçirimsizlik sınır değerleriyle karşılaştırılmıştır. Daha sonra, geleneksel konutlardaki dış duvar ısı geçirimsizlik değerlerinin TS825’e uygun hale gelebilmesi için eklenmesi gereken yalıtım kalınlıkları belirlenmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Balıkesir ilinde yerleşim modelini etkileyen önemli unsurlardan biri topografyadır. Güneydoğu, güney ve batıdan dağlarla kuşatılmış olan Balıkesir’in kuzey ve güneybatısı ovalıktır ve şehir ortasından akan akarsu vadileriyle yarılmış bir yayla görünümündedir. Edremit körfezinin kuzeyinde batı-doğu doğrultusunda uzanan Kaz dağı duvar gibi yükselmekte ve bu kısımda Marmara ve Ege bölgelerini birbirinden ayırmaktadır. Jeolojik çağlar boyunca yer çökmeleri sonucunda oluşan ovalar ilin başlıca tarım alanlarını oluşturmaktadır.

Balıkesir ili kırsal alanlarda bulunan geleneksel konutların büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer almaktadır. Konut duvarlarında kullanılan yöresel malzemeler; doğal taş, kerpiç ve ahşaptır. Duvar kurgularına bakıldığında doğal taş duvarlar, kerpiç duvarlar, tuğla duvarlar, almalı duvarlar ve ahşap karkas duvarlar olarak sıralanabilir. Bu duvar kurguları aşağıda sırasıyla açıklanmıştır;

3.1. Taş Duvarlar

Balıkesir kırsal bölge yapılarında kullanılan farklı jeolojik formasyonlardaki taşlar, genellikle iç kesimlerdeki vadi boylarından veya volkanik yükseltilerde kurulan ocaklardan elde edilmektedir. Balıkesir’in batısında bulunan köylerde konut duvarlarında daha çok olarak kaba yonu taş duvar kullanılmış, diğer bölgelerde ise moloz taş duvar kullanılmıştır. Şekil 1’de Dursunbey Kireç köyünden kaba yonu taş duvarlı bir ev örneği görülmektedir.

Şekil 1. Kaba yonu taş duvar örgüsü, Dursunbey Kireç Köyü (Çorapçoğlu ve diğerleri, 2010b)

Moloz taş duvarların tesviye işlemi hatıllarla yapılmıştır. Duvar örgüsü belirli yüksekliklerde düz seviyeye getirilmiş ve üzerine ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. 8 ila 12 cm kalınlığında kare veya dikdörtgen kesitli hatıllar, duvar iç veya dış yüzeyine veya ortasına yerleştirilmişlerdir. Yaklaşık 50’şer cm ara ile yerleştirilen bu hatıllar bağlantı ağaçlarıyla bağlanmışlardır (Binan, 1961). Duvar kuruluşunda kullanılan taş türleri, genellikle kalkerli kum taşı ve kireç taşıdır. Duvarların bitim yerlerinde ve köşelerde ise genellikle şekillendirmesi daha kolay olan tüf esaslı kesme taşlar kullanılmıştır. Avlu duvarları daha çok kuru sistem örgü yöntemiyle, konut duvarları ise toprak bağlayıcı harçlarla yapılmıştır. Her iki yöntemde de boşlukları minimuma indirmek için büyük taşların araları daha küçük taşlarla doldurulmuş, duvar cepheleri, kullanılan taş cinsi ve örgü tipine göre karakteristik bir görünüm kazanmıştır. Bazı köylerde 1 - 1,5 m yüksekliğe kadar taş örgü, bunun

üzerine kerpiç tuğla kullanılarak yapılmış karma yapım sistemli konutlar da bulunmaktadır (Çorapçıoğlu ve diğerleri, 2010a).

3.2. Kerpiç Duvarlar

Kullanımı eski çağlardan günümüze kadar gelmiş olan kerpiç, Anadolu'da geleneksel olarak kil esaslı toprak, saman ya da elyaf ve suyun karıştırılarak kalıplanması ve güneşte kurutulmasıyla üretilen doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesidir. Bunun yanında ısı tutucu ve nem dengeleyici özelliği de bulunmaktadır. Bununla beraber, suya karşı dayanıksız ve basınç dayanımı düşüktür.

Kerpiç yapımında yöresel ustaların yaptıkları ahşap kalıplar kullanılır. Kerpiç kalıpları standart olmadığı için yöreden yöreye değişiklik gösterir. Hatta kalıplar bazen aynı yörede bile değişiklikler gösterebilmektedir. Kerpiç tuğlalar bu kalıpların içerisinde genellikle uzunlukları 30-40 cm, genişlikleri 18, 19, 25, 30 cm ve yükseklikleri 12 cm olarak hazırlanır ve örgü sistemiyle duvar oluşturulur (Şekil 2) (Türkçü, 2004). Kerpiç yapılarda genellikle duvarlar taşıyıcı özelliktedir. İç ve dış duvar ayırımında kalınlıklar ve sıva kullanım farklılıkları rol oynamaktadır.

Şekil 2. 30'luk kerpiç bloklar ile yapılan farklı duvar örgüleri ve kerpiç boyutları (Çorapçıoğlu ve diğerleri, 2010a)

Balıkesir kırsalındaki yapıların dış duvarlarında kerpiç malzemeye oldukça fazla rastlanmaktadır (Şekil 3). Kerpiç binalar atmosfer etkilerinden yeterli derecede korundukları takdirde uzun ömürlüdürler. Genellikle bu koruma kerpiç duvarların dış kısımlarına uygulanan çamur esaslı sıvalarla yapılmaktadır. Ancak bu tür sıvaların ömrü fazla uzun olmadığı için belli aralıklarla yenilenmesi gereklidir. Bununla beraber çalışma alanında yapılan gözlemlerde buna yeterince dikkat edilmediği görülmektedir. Kerpiç duvarlı konutların duvarlarında çatlaklar oluşarak yer yer tahribatlar meydana geldiği, zarar gören kısımların yerlerinin tuğla ya da beton briketlerle doldurulduğu gözlemlenmiştir. Bu durum kırsal mimari kimliğin bozulmasına neden olmaktadır.

Şekil 3. Moloz taş üzerinde kerpiçten yapılmış duvar örneği, Havran Küçükdere Köyü (Çorapçıoğlu ve diğerleri, 2010b)

3.3. Ahşap Karkas Duvarlar

Balıkesir yöresindeki ahşap karkas sistem genel olarak iki katlı konutların yapımında kullanılmıştır. Alt katları taş yığma sistem, üst katları ise tuğla, kerpiç, taş veya ağaç dalları ile dolgulu ahşap karkas duvarlardan oluşmaktadır (Çorapçoğlu ve diğerleri, 2010a). Ahşap karkas duvarlarda yükler ahşap dikme ve kirişler aracılığıyla zemine aktarılır. Doğal taş ile yapılmış temel duvarlarının üzerine oturan dikmeler, kat döşemesi ve üst kat iskeleti ile rijit bir sistemi meydana getirmektedir.

• Tuğla Dolgulu Ahşap Karkas Duvarlar

Duvar yapımında kullanılan tuğlalar, üretim yeri ve yöntemine göre; harman tuğlası ve fabrika tuğlası olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Harman tuğlası, tuğla hamurunun kalıplarda biçimlendirilip, doğal yöntemlerle kurutulması ve harman yerindeki ocaklarda pişirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Fabrika tuğlası, tuğla hamurunun makinelerde biçimlendirilip yapay yöntemlerle kurutulması ve fabrika fırınlarında pişirilmesi sonucunda elde edilir. Fabrika tuğlalarının harman tuğlasına göre biçimleri daha düzgün olup, basınca, suya ve dona karşı dayanıklılığı daha yüksektir. Fabrika tuğlaları; normal, modüler ve blok tuğla olarak üç farklı grupta üretilmektedir (Gür ve diğerleri, 2012).

Tuğla Balıkesir kırsalında genel olarak ahşap karkas binalarda duvar dolgusu olarak kullanılmıştır. Masif tuğla duvar ise daha yakın tarihlerde yapılmıştır. 1ve 1½ tuğla duvar örgüsü özellikle döşemeleri betonarme olan yeni binalarda kullanılmıştır (Şekil 4).

Tuğla dolgulu ahşap iskelet duvarlarda, tuğlalar dar aralıklı (20-35 cm) ara dikmelerin arasına düz veya balıksırtı şeklinde yerleştirilir. Yöredeki kırsal alan konutlarında rastlanan iki katlı ahşap karkas sistemlerde moloz taş temel duvarı üzerine taş, tuğla ya da ahşap dolgulu ahşap iskeletli duvarların geldiği görülmektedir. Taş duvarların üzerine 20/20 cm kesitli ahşap yastıklar yerleştirilmiştir ve üst katın duvarlarını oluşturacak olan dikmeler bu yastıkların üzerine oturtulmuştur. Dikmeler 14/14, 16/16 ve 18/18 cm kesitlerindedir. Ana dikmeler köşeler ve pencere kenarlarına gelecek şekilde 1,5-2 m aralıklarla yerleştirilmiştir. Bu tür tek tabanlı ve çift tabanlı ahşap karkas duvar sistemi örneklerinde ahşap karkasın dolgusu genel olarak tuğladır.

Şekil 4. Moloz taş üzerinde ahşap karkas kurgu içinde tuğla dolgulu konut örneği;Gönen Pehlivanhoca Köyü (Çorapçoğlu ve diğerleri, 2010b)

• Taş Dolgulu Ahşap Karkas Duvarlar

Taş dolgulu ahşap karkas duvarlar; yöreden elde edilen doğal taşların çamur veya kireç harcı ile bağlanarak ahşap karkasın boşluklarına yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Taş dolgulu ahşap karkas sistemde dikmelerin arası kerpiç dolgulu sisteme göre daha sıktır (Şekil 5). Bazı yerleşimlerde ahşap karkas duvarlarda dikme araları 2-3 cm'lik dallarla örülür. Bu örgü, sıvanın taşınması için iç veya dış yüzeye yakın olur. Örgü arası ise küçük taşlar ve kozalaklarla doldurulur. Bu örgünün üzerine çamur harç yapılır. Kerpiç dolgulu ahşap karkas duvarlarda; bazen dikey yönde, bazen de hem yatay hem dikey yönde ara dikmelerin kullanıldığı kırsal konut örnekleri mevcuttur. Genellikle duvarların iç ve dış yüzeyleri sıvanmıştır.

Şekil 5. Ahşap karkas sistem duvar içinde taş ve kozalak dolgu (Çorapçioğlu ve diğerleri, 2010a)

• Kerpiç Dolgulu Ahşap Karkas Duvarlar

Kerpiç dolgu malzemesi, kolay elde edilişi, ucuzluğu, kolay işlenmesi, sıva tutması ve düzgün şekli ile dolgu içinde kullanılmaya elverişli bir malzemedir. Kereste miktarında büyük bir tasarruf sağlamaları, ısı depolama özellikleri ve ahşap dolguya oranla ısıyı daha az geçirmeleri kerpiç dolgulu duvarların avantajlı yönleri arasında sayılabilir. Sakıncalı yönleri ise daha ağır olmaları, iskeletin deformasyonunu önleyecek sağlamlıkta olmamaları ve deprem sırasında dökülebilme riskleridir. Bu sakıncaları önlemek veya hafifletmek için mümkün olduğu kadar duvar ve sıva harcına alçı karıştırılır. Bu sayede iskeletin her boşluğuna girmiş olan kerpiç dolgu bir bütün teşkil eder. Alçı harcı ahşaba oldukça iyi yapışır (Kafescioğlu, 1955). Balıkesir’de kerpiç dolgulu ahşap karkas duvarlarda; bazen dikey yönde, bazen de hem yatay hem dikey yönde ara dikmelerin kullanıldığı kırsal konut örnekleri mevcuttur (Şekil 6) (Çorapçioğlu ve diğerleri, 2010a). Genellikle duvarların iç ve dış yüzeyleri sıvanmıştır.

Şekil 6. Ahşap karkas sistem duvar içinde kerpiç dolgu; Dursunbey Kireç Köyü (Çorapçioğlu ve diğerleri, 2010b)

3.4. İklimsel Veriler

Balıkesir'de görülen üç farklı iklim bölgesinin özelliklerinden dolayı kışlarda yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı azdır. İl merkezinin doğusunda bulunan Kepsut, Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı gibi ilçelerde ise bu fark daha fazladır. Karasal iklim özellikleri gösteren bu kısımların geleneksel mimarisine bakıldığında, bina kabuğunda yöresel doğal taş malzeme ile örülmüş kalın duvarların kullanıldığı görülmektedir. Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi hakim olup, bu kısımlardaki konutlara daha hafif duvar kurguları görülmektedir. Yağış alan kısımlardaki konutların çatı örtülerinin daha dayanıklı ve korunaklı yapıldığı gözlemlenmiştir. Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar Ege kıyılarına göre daha serin geçmektedir.

Konutlarda ısı kayıpları, büyük oranda duvar, döşeme, çatı, pencere ve ısı köprüleri gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir. Bu bölgelerden oluşan ısı kayıpları yapı konstrüksiyonuna, varsa ısı yalıtımı türüne ve kalınlığına ve yapı kabuğunda kullanılan diğer katmanların ısısal özelliklerine göre değişiklik göstermektedir (Dağdır ve Bolattürk, 2011). Çizelge 1'de iki katlı bir yapıda kondüksiyon ve konveksiyon yoluyla gerçekleşen ısı kayıp oranları görülmektedir. Çizelgede görüldüğü gibi dış duvar ve pencere üzerinden ısı kaybı en fazla olmaktadır.

Çizelge 1. İki katlı bir yapıda ortalama ısı kayıpları (Dağsöz, 1999)

Dış duvar	Pencere	Çatı	Bodrum	Baca + havalandırma
% 40	% 25	% 15	% 5	% 20

Konutlarda duvar kuruluşları iklim bölgelerine göre değişiklik göstermektedir. Sıcak iklime sahip bölgelerde tuğlalar sadece ince sıva ile kaplanırken, soğuk iklim bölgelerinde sandviç tipi duvar yapıları tercih edilmektedir.

Meteorolojik veriler incelendiğinde Balıkesir ili genelinde üç farklı iklim tipinin görüldüğü anlaşılmaktadır. Farklı ilçelerde alınan rölövelerde görülen plan tiplerinde de iklim etkilerine göre değişen bina biçimlerine rastlanmaktadır. Balıkesir ili Ege kıyılarında sıcak-nemli ve iklime uygun uzun dikdörtgen planlı, kolonlar üzerinde yükseltilmiş ve rüzgârdan yararlanabilmek için girinti ve çıkıntılı forma sahip plan tipleri kullanılmıştır. Bununla birlikte Dursunbey ilçesi gibi iç kısımlarda bulunan bölgelerde ılımlı kuru iklime uygun kare planlı ve rüzgârdan korunmuş daha az hareketli cephelere sahip plan tipleri kullanılmıştır. Kuzey'e Marmara kıyılarına doğru gidildiğinde ılımlı-nemli iklime uygun dikdörtgen planlı veya eğrisel ve en sıcak dönem rüzgârından yararlanan en soğuk dönem rüzgârından korunan plan tipleri kullanılmıştır. ılımlı kuru iklim bölgesi karakteri taşıyan bazı yamaç köylerinde topografya nedeniyle tam kare planlı biçim eğim çizgilerine paralel olarak gelişip dikdörtgen forma yaklaşmış olsa bile bina dış kabuğunun bir bölümü (genelde uzun cepheler) toprak altında kaldığından kabukta oluşan ısı kayıpları doğal olarak bir miktar azalmıştır.

3.5. Tespit Çalışması ve Hesaplamalar

Çalışmada Balıkesir'in batısında bulunan Harran ilçesi ile doğusunda bulunan Dursunbey'den seçilen geleneksel konut örnekleri ele alınmıştır. Palamut dağının eteklerinde yer alan Dursunbey ilçesi engebeli, dağlık ve ormanlarla kaplı bir araziye sahiptir. Dursunbey ege iklim bölgesi içinde yer almakla birlikte yüksek olması ve deniz esintilerine kapalı olması sebebiyle yazlar daha serin, kışlar ise daha sert ve soğuk geçmektedir. İlçenin iklimi karasal iklim özellikleri taşımaktadır (Dursunbey, n.d.). Havran ilçesi, alçak rakımlı ve kıyı iklimi etkisinde olan bir bölgedir. Havran, kuzeyden ormanlarla kaplı Büyük Çal dağının güneybatı eteklerinde kurulmuştur ve Havran çayının kuzey kıyısında yer almaktadır (Çorapçioğlu ve diğerleri, 2010a). Havran bölgesinde yazlar sıcak, kurak ve açık, kışlar uzun, soğuk, yağışlı, rüzgarlı ve parçalı bulutlu şeklinde geçmektedir.

Dursunbey ve Havran Evleri bölgede yaşayan halkın kültürünü yansıtabilecek biçimde geleneksel Türk Evleri plan anlayışının yerel özelliklerle birleşmesi sonucu oluşmuştur. Bu evlerin çoğunluğu 2 katlı olup üst katta yaşanılmakta, alt kat ise samanlık, depo veya ahır olarak kullanılmaktadır. Havran ilçesinde üst katlarda duvar kurgusunda taş veya kerpiç malzeme kullanılmıştır (Çizelge 2). Dursunbey'de zemin kat duvarları taş, üst katlar ise ahşap çatı arası taş, kerpiç kullanarak yapılmıştır (Çizelge 3). Evlerde örtü sistemi kırma çatıdır. Evlerin büyük çoğunluğu bahçelidir. Bahçe, kerpiç ya da taş yüksek duvarlarla çevrilmiştir, sokağa açılan bahçe kapıları çift kanatlı ahşaptır. Üst kat asıl yaşam katı olarak tercih edilmiş, odalar; uyuma, oturma, yemek yeme, yemek yapma yeri olarak kullanılmıştır. Oda boyutlarını ailenin büyüklüğü etkilemiştir (Ergün & Çavdar, 2010).

Çalışmada her iki ilçeden de 10'ar adet konut örneği ele alınmış ve bunların dış duvar malzemeleri, duvar ve pencere yüzölçümleri, "U" değerleri, duvar, kapı pencerelerden kaybedilen ısı miktarları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda konut duvarlarının malzeme ve boyutsal özellikleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı için hazırlanmış olan 'Balıkesir-Rehber Kitap'tan, ısı iletkenlik katsayıları TS825 Ek E'den, ilçelerin dış hava sıcaklık ortalamaları TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sahifesinden alınmıştır.

Elde edilen değerler Çizelge 2 ve 3'de verilmiştir. Çizelge 4 ise bu iki ilçede incelenen konutların ortalama değerlerini göstermektedir. Çizelgede ilçelere göre duvar ve pencere ortalama yüzölçümleri, dış duvar ve pencere "U" değerleri, duvar, kapı pencerelerden kaybedilen ortalama ısı miktarları verilmiştir.

Çizelge 4'ün alt iki satırında ise, duvar ve pencere "U" değerleri TS825'de verilen sınır değerlere göre düzenlendiğinde, aynı ilçelerde, aynı duvar yüzölçümü ve şeffaflık oranına sahip konutlar için ortaya çıkacak ısı kayıpları verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi TS825'de verilen sınır değerlere göre gerçekleşecek ısı kayıpları ile mevcut konutların ısı kayıpları arasında büyük farklar bulunmaktadır.

Çizelge 5 ise, incelenen konutların mevcut dış duvar "U" değerlerinin TS825'de verilen sınır değerlere getirilmesi için (ısı yalıtım türü olarak ısı iletkenlik değeri standart $\lambda = 0.04$ W/mK olan taş yünü seçildiğinde) eklenmesi gereken ısı yalıtım kalınlıklarını göstermektedir.

Çizelge 2. Havran geleneksel evlerinin duvar kuruluşları ve ısısal özellikleri (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

Kod	Duvar malzemesi	Duvar alanı	Pencere alanı	Duvar U değeri	Duvardan harcanan ısı	Pencereler ve kapıdan harcanan ısı	Toplam harcanan ısı
01	Kerpiç	60cm/87.3m ²	6.7 m ²	0.60 W/m ² K	775.22 W	588.77 W	1363.00 W
02	Kerpiç	40cm/58.1m ²	6.9 m ²	0.85 W/m ² K	730.90 W	661.74 W	1392.64 W
03	Taş	50cm/45.6m ²	2.1 m ²	2.58 W/m ² K	1741.19 W	201.40 W	1942.59 W
04	Kerpiç	50cm/62.9m ²	4.8 m ²	0.70 W/m ² K	651.64 W	390.19 W	1041.83 W
05	Kerpiç	50cm/67.9m ²	5.7 m ²	0.70 W/m ² K	703.44 W	448.44 W	1151.88 W
06	Taş	50cm/82.4m ²	1.3 m ²	2.58 W/m ² K	3146.36 W	138.71 W	3285.07 W
07	Kerpiç	50cm/74.6m ²	2.5 m ²	0.70 W/m ² K	772.86 W	225.73 W	998.59 W
08	Taş	50cm/52.4m ²	1.2 m ²	2.58 W/m ² K	2000.84 W	150.16 W	2151.00 W
09	Taş	50cm/75.3m ²	2.2 m ²	2.58 W/m ² K	2875.26 W	194.62 W	3069.88 W
10	Taş	60cm/73.1m ²	3.0 m ²	2.32 W/m ² K	2509.96 W	290.05 W	2800.01 W
Toplam		679.60 m ²	36.40 m ²	-----	15907.68 W	3289.80 W	19197.48 W

Çizelge 3. Dursunbey geleneksel evlerinin duvar kuruluşları ve ısısal özellikleri (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

Kod	Duvar malzemesi	Duvar kalınlığı ve alanı	Pencere alanı	Duvar U değeri	Duvardan harcanan ısı	Pencereler ve kapıdan harcanan ısı	Toplam harcanan ısı
01	Taş	50cm/33.3m ²	2.5 m ²	2.58 W/m ² K	1486.31 W	252.93 W	2811.23 W
	Tuğla dolgulu ahşap karkas	12cm/24.3m ²		2.55 W/m ² K	1071.99 W		
02	Taş	60cm/55.4m ²	7.2 m ²	2.32 W/m ² K	2223.53 W	692.35 W	3358.93 W
	Taş dolgulu ahşap karkas	12cm/6.5m ²		3.94 W/m ² K	443.05 W		
03	Taş	60cm/59.0m ²	8.0 m ²	2.32 W/m ² K	2368.02 W	727.36 W	5426.53 W
	Taş dolgulu ahşap karkas	12cm/34.2m ²		3.94 W/m ² K	2331.14 W		
04	Taş	60cm/79.2m ²	3.9 m ²	2.32 W/m ² K	3178.77 W	382.54 W	3561.31 W
05	Taş	60cm/67.7m ²	0.8 m ²	2.32 W/m ² K	2717.21 W	119.75 W	2836.96 W
06	Taş	70cm/64.0m ²	5.0 m ²	2.11 W/m ² K	2336.19 W	609.72 W	3481.38 W
	Kerpiç dolgulu ahşap karkas	15cm/21.2m ²		1.46 W/m ² K	535.47 W		
07	Taş	60cm/19.1m ²	2.8 m ²	2.32 W/m ² K	766.60 W	278.36 W	4281.72 W
	Taş dolgulu ahşap karkas	15cm/51.4m ²		3.64 W/m ² K	3236.76 W		
08	Taş	80cm/53.6m ²	2.2 m ²	1.93 W/m ² K	1789.65 W	235.70 W	2025.35 W
09	Taş dolgulu ahşap karkas	25cm/64.2m ²	3.6 m ²	2.90 W/m ² K	3220.91 W	346.17 W	3567.09 W
10	Taş	50cm/40.2 m ²	4.0 m ²	2.58 W/m ² K	1794.29 W	456.62 W	2601.99 W
	Kerpiç dolgulu ahşap karkas	15cm/13.9m ²		1.46 W/m ² K	351.09 W		
Toplam		687.20 m ²	40.0 m ²	-----	29850.99 W	4101.48 W	33952.48 W

Çizelge 4. Ortalama değerler ve TS825 ile karşılaştırma (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

	Duvar alanı	Pencere alanı	Duvar U değeri	Pencere U değeri	Duvardan harcanan ısı	Pencereler ve kapıdan harcanan ısı	Yapı kabuğu üzerinden harcanan ısı
Havran Ortalaması	67.96 m ²	3.64 m ² (% 5.1 şeffaflık)	1.58 W/m ² K	4.9 W/m ² K	1590.77 W	328.98 W	1919.75 W
Dursunbey ortalaması	68.72 m ²	4.00 m ² (% 5.5 şeffaflık)	2.51 W/m ² K	4.9 W/m ² K	2985.10 W	410.15 W	3395.25 W
Havran TS825	67.96 m ²	3.64 m ² (% 5.1 şeffaflık)	0.4 W/m ² K	1.8 W/m ² K	402.32 W	161.98 W	564.30 W
Dursunbey TS825	68.72 m ²	4.00 m ² (% 5.5 şeffaflık)	0.4 W/m ² K	1.8 W/m ² K	475.54 W	195.63 W	671.17 W

Çizelge 5. TS825'e göre ek ısı yalıtım kalınlıkları (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

	Mevcut ortalama U değeri	TS825'e uyması için eklenecek yalıtım kalınlığı
Kerpiç	0.70 W/m ² K	4 cm
Taş	2.32 W/m ² K	8 cm
Ahşap karkas (taş dolgulu)	3.64 W/m ² K	9 cm
Ahşap karkas (kerpiç dolgulu)	1.46 W/m ² K	7 cm
Ahşap karkas (tuğla dolgulu)	2.55 W/m ² K	8 cm

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Türkiye'nin 2. Derece gün bölgesinde bulunan Balıkesir ili kırsal alan konutlarında dış duvar ısıl özellikleriyle ilgili hesaplar yapılmıştır. Çalışmada ilin doğu ve batısında yer alan Dursunbey ve Havran ilçeleri ele alınmış, bu ilçelerden seçilen yer alan 10'ar adet geleneksel konut projesi üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kırsal mimari yaklaşımı olarak konutların zemin katları taş, üst katları ise taş veya kerpiç olarak yapılmıştır. İlçede yaz aylarının sıcak ve kurak, kış aylarının ise soğuk ve yağışlı geçmesinden dolayı, kerpiç ve taş malzemenin kütle ısıl değerinden yararlanılmış ve tüm kat duvarları masif ve kagir malzeme ile yapılmıştır. Taş ve kerpiç duvarların ısı kapasitesi değerleri birbirine yakındır. Ancak duvar malzemesi olarak kerpiç kullanıldığında "U" değerlerinde ve ısı kayıplarında, taş malzemeye göre önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Dursunbey ilçesinde ise yazlar nispeten daha serin, kışlar soğuk geçmektedir. Bunun nedeni yüksek rakım ve deniz esintilerinin olmamasıdır. Bundan dolayı konutların esinti alabilecekleri ve hayat kısmını örten 2. kat cepheleri ahşap karkas olarak yapılmış, diğer yön duvarları ise kagir malzeme ile tamamlanmış, açık ve serin bölümlerle birlikte ve kapalı ve korunmuş bölümlere yer verilmiştir.

Binalarda yalıtım kalınlığının artması ısı kaybını azaltmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Dursunbey ve Havran ilçeleri kırsal konut duvarlarının "U" değerleri TS825 standardında verilen sınır değerlerin çok üstünde kalmakta, bu nedenle duvarların ısı yalıtım malzemesi ile takviye edilmesi önerilmektedir (Çizelge 5). Bununla beraber iklime göre kendi kendine gelişen geleneksel bina biçimleri günümüz iklim kriterleri ile uyum sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut dokuda görülen bina biçimleri olduğu gibi korunmalıdır. Kıyılardan iç bölgelere doğru gidildikçe bina kabuğunun ısı yalıtım özelliği arttırılmalıdır.

Bu çalışmada Dursunbey ve Havran ilçelerinde yer alan farklı duvar malzemelerine ve plan tiplerine sahip 10'ar konut projesi üzerinden duvarların sahip olduğu "U" değerleri birbirleriyle ve TS825'e göre karşılaştırılmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda Ege bölgesinde yer alan diğer şehirler için de benzer araştırmalar yapılabilir ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak Ege Bölgesinde kırsal alanda kullanılan yerel malzemelerin ısıl konfor üzerindeki etkisi ortaya konulabilir.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Bu makale, 2010 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak hazırlanan Bilimsel Araştırma Projesi: "Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması-Röleveler" ve "Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması-Rehber Kitap" isimli yayınlanmış çalışmalardan üretilmiştir.

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Binan, M. (1961). Tabii Taş Duvar Blok Taş Duvarlar, Blok ve Plak Kaplama Duvarlar. İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Çorapçioğlu, K., Diri, A. C., Şahin Diri, B., Kurugöl, S., Özgünler, M., Erem, Ö. & Oğuz, Z. (2010a). Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması, Rehber Kitap. T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü. İstanbul.
- Çorapçioğlu, K., Diri, C., Şahin Diri, B., Kurugöl, S., Özgünler, M., Erem, Ö. & Oğuz, Z. (2010b). Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması, Rölüveler. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü. İstanbul.
- Dağıdır, C. & Bolattürk, A. (2011). Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Isıtma ve Soğutma Yüküne Göre Tespit Edilen Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Karşılaştırılması. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13/16 Nisan, İzmir.
- Dağsöz, A. K. (1999). "Konutlarda Ekonomik Isınma El Kitabı". İzocam Yayınları, 120.
- Dursunbey. (n.d.). İklim. Access date: (15.06.2025): <https://www.dursunbey.bel.tr/sayfalar/iklim>
- Ergün, A. & Çavdar, E. (2010). Geleneksel Balıkesir Dursunbey evleri'nde yapım teknolojileri ve malzeme kullanımları. *BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt. 12(2)* 1-11.
- Gür, V., Deniz, Ö. Ş. & Ekinci, S. (2012). Kagir Yığma Duvarlarda Taşıyıcı Malzeme Ve Bileşenler. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 12 – 13 Nisan, Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampüsü Bursa.
- Kafescioğlu, R. (1955). *Kuzey-Batı Anadolu'da Ahşap Ev Yapıları*. İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Levi, E. A. & Taşçı, B. (2017). Ege'de kırsal mimari araştırmaları: Bayındır Köyleri. *MEGARON* 2017;12(3):365-384, DOI: 10.5505/megaron.2017.12499
- Sarıkaya, B. & Arpacioğlu Ü. (2019) Orta Anadolu köy evlerinde duvar. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 2019-1 OSI : 21-31, E-ISSN: 2667-792X
- TS825. (2024). Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı.
- Türkçü, Ç. (2004). *Yapım, İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler*. İstanbul : Birsen Yayınları.

Evaluation of Wall Construction in Balıkesir Traditional Houses in Terms of Heating Load

Summary

The thermal energy requirements of buildings are determined by a number of factors, including the climatic characteristics of the location, the layout and orientation of the building, and its shape and compactness (surface area to volume ratio). Another important factor is the thermal properties of the building envelope separating the interior from the exterior. Nowadays, various coatings and insulation materials are applied to the walls, roofs and floors of urban dwellings to conserve energy. In urban areas, such measures are mandatory due to energy performance and thermal insulation regulations, and building energy performance certificates are issued accordingly. However, such regulations have not yet been implemented in most rural areas. In traditional rural dwellings, which are constructed using locally sourced materials that are suited to the region's geography and climate, energy conservation is achieved using methods and materials that have been passed down through centuries of experience.

This study focused on rural areas within the province of Balıkesir, extending to Kütahya, where a continental climate prevails and the land is located in the Marmara and Aegean regions. Balıkesir thus forms a transition zone between the Mediterranean and Black Sea climates. According to the New Thermal Insulation Rules Standard, the Edremit district, located on the Aegean coast, is in the second degree day zone (a hot climate zone); the Dursunbey district, located in the far east of the province and bordering Kütahya, is in the fourth degree day zone (a cold climate zone); and the remaining areas, including the provincial capital of Balıkesir, are in the third degree day zone (a temperate climate zone).

This study aims to evaluate the thermal energy loads of traditional rural dwellings in the context of wall construction, and to provide recommendations for improvement. The study area covers rural settlements in the province of Balıkesir. The impact of the region's climatic, geographical and material characteristics on dwellings is evident in aspects such as architectural style, construction methods and the layout of rooms. Within the scope of the study, the thermal transmittance values of wall structures in sample dwellings in the region were calculated and evaluated according to the materials and construction techniques used.

The wall structures of dwellings built in the local architectural style in the specified area were examined and classified into five categories: natural stone, adobe, brick, mixed and wooden frame. The thermal transmittance values of these five types of wall structure were then calculated and compared with each other, as well as with the values of reinforced concrete brick and lightweight concrete wall projects commonly used today. The transparency ratio (window-to-wall ratio) was then determined for the selected residential buildings and the total heat loss was calculated and compared with the standard value. Insul software was used to calculate the thermal conductivity values of the walls.

The stones used for rural buildings in Balıkesir come from various geological formations and are typically sourced from quarries situated within the valleys or on volcanic elevations. Rough-hewn stone walls were more frequently used in residential buildings in the villages located to the west of Balıkesir, while rubble stone walls were used in other regions. Adobe is a natural and sustainable building material that has been used since ancient times. It is traditionally produced in Anatolia by mixing clay-based soil with straw or fibre, adding water, moulding the mixture and then drying it in the sun. Adobe has heat-retaining and moisture-regulating properties. However, it is not water-resistant and has low pressure resistance. The wooden frame system has generally been used for the construction of two-storey houses in the Balıkesir region. The lower floors are made of masonry, while the upper floors consist of wooden frames filled with brick, adobe, stone, or tree branches (Çorapçıoğlu et al., 2010a). In wooden frame walls, loads are transferred to the ground via wooden posts and beams. These posts rest on foundation walls made of natural stone and form a rigid system with the floor slab and the skeleton of the upper floor.

Due to the characteristics of the three climate zones observed in Balıkesir, there is a low temperature difference between the summer and winter months on the coast. However, this difference is greater in districts such as Kepsut, Dursunbey, Bigadiç and Sındırgı, which are located to the east of the provincial centre. Examining the traditional architecture of these regions, which exhibit continental climate characteristics, reveals the use of thick walls constructed from local natural stone materials in the building envelope. Additionally, residential buildings in these regions have both open, cool sections and closed, protected sections. Along the Aegean coast, the Mediterranean climate prevails, with hot, dry summers and mild, rainy winters. Lighter wall structures are seen in houses in these areas. The roof coverings of houses in rainy areas are more durable and protective. Along the Marmara coast, summers are cooler than along the Aegean coast due to the influence of the Black Sea climate. Heat loss in residential buildings mainly occurs through structural elements such as walls, floors, roofs, windows and thermal bridges. The amount of heat lost from these areas varies depending on the construction of the building, the type and thickness of insulation used, and the thermal properties of the other materials in the building envelope. Additionally, the rate of heat loss through exterior walls tends to increase as building height increases. As shown in Table 1, heat loss varies depending on whether the building is single-storey or multi-storey. Traditional building forms that have evolved in response to the climate are compatible with modern climate criteria. Therefore, the existing building forms should be preserved. As one moves from the coast to the interior, the thermal insulation properties of the building envelope should increase. According to the 'Thermal Insulation Rules Standard for Buildings' (TS825), the total heat transfer coefficient (U) calculations for the building envelope should meet the following values: • In regions along the Aegean coast (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit and Havran), the maximum value is $0.7 \text{ W/m}^2\text{°C}$; • In regions along the Marmara coast (Erdek, Bandırma, Gönen and Marmara Island), as well as in city centres, the maximum value is $0.6 \text{ W/m}^2\text{°C}$; • In inland regions such as Sındırgı, Bigadiç, Kepsut and Dursunbey, the maximum value is $0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$.

The houses in Dursunbey and Havran were built by combining traditional Turkish house designs with local features, reflecting the culture of the people who live in the region. Most of these houses have two floors. In the Havran district, the upper floors were constructed using stone or adobe materials. In Dursunbey, stone was used for the ground floor walls, while the upper floors were constructed using wood-framed walls with stone and adobe. The roofs of the houses are gabled. The majority of the houses have gardens. These are surrounded by high mud brick or stone walls, and the gates opening onto the street are double-winged wooden doors. The upper floor was favoured for use as the main living area, with rooms used for sleeping, sitting, eating and cooking. The size of the rooms depended on the size of the family.

Ten residential examples were selected from each district and their wall and window areas, as well as their wall 'U' values and heat loss quantities through walls and windows, were calculated. Table 1 shows the average heat losses through walls and windows, and the average 'U' values for the dwellings examined in these two districts. These values were compared with those in TS825, and the recommended insulation thicknesses are shown in Table 2. The lowest 'U' value was obtained in adobe-walled buildings, while the highest 'U' value was obtained in stone-filled timber-framed buildings. Accordingly, the recommended insulation material (stone wool) thicknesses varied.

Table 1. Average values (Created by the authors)

	Wall area	Window area	Wall U-value	Window U-value	Heat loss through walls	Heat loss through windows and doors	Heat loss through the building envelope
Havran Average	67.96 m ²	3.64 m ² (% 5.1 şeffaflık)	1.58 W/m ² K	4.9 W/m ² K	1590.77 W	328.98 W	1919.75 W
Dursunbey Average	68.72 m ²	4.00 m ² (% 5.5 şeffaflık)	2.51 W/m ² K	4.9 W/m ² K	2985.10 W	410.15 W	3395.25 W
Havran TS825	67.96 m ²	3.64 m ² (% 5.1 şeffaflık)	0.4 W/m ² K	1.8 W/m ² K	402.32 W	161.98 W	564.30 W
Dursunbey TS825	68.72 m ²	4.00 m ² (% 5.5 şeffaflık)	0.4 W/m ² K	1.8 W/m ² K	475.54 W	195.63 W	671.17 W

Table 2. Additional thermal insulation thicknesses according to TS825 (Created by the authors)

	Current average U value	Insulation thickness to be added to comply with TS825
Adobe	0.70 W/m ² K	4 cm
Stone	2.32 W/m ² K	8 cm
Wooden frame (stone-filled)	3.64 W/m ² K	9 cm
Wooden frame (adobe infill)	1.46 W/m ² K	7 cm
Wooden frame (brick infill)	2.55 W/m ² K	8 cm

This study involved making calculations using solar radiation and non-radiation heating and cooling loads for the province of Balıkesir in Turkey's first degree-day region. The districts of Dursunbey (in the east) and Havran (in the west) were considered, with calculations made for ten residential projects in each district. A balance temperature of 18 °C was used for heating degree-hours and 26 °C for cooling degree-hours in the calculations. The results revealed that adobe is the most suitable wall material in terms of thermal insulation. In the Havran district, the ground floors of residential buildings were constructed using stone, while the upper floors used either stone or adobe, reflecting a rural architectural approach. Due to the hot, dry summers and cold, rainy winters in this district, the thermal mass properties of stone and adobe were utilised and all floor walls were constructed using solid masonry. Dursunbey is located at a higher elevation and is sheltered from sea breezes, resulting in cooler summers and harsher, colder winters. For this reason, the second-floor façades of houses, which are exposed to breezes and cover living areas, were built with wooden frames, while other walls were built using masonry materials. The thin (10–20 cm) wooden frame walls have a low thermal mass value and result in greater heat loss.

Within this study, the 'U' values of the walls in ten residential projects, each featuring different wall materials and plan types, were compared with each other and according to TS 825. Similar studies could be conducted in other Aegean cities in future to determine the effect of locally used materials on thermal comfort in rural Aegean areas.

